

La sucesión de la Autoridad Palestina redefinirá las tensiones de poder en Gaza

Por Gianna Rosciolesi*. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, llamó a elecciones en noviembre de 2026 y comienzos del 2027, para definir a los nuevos representantes del órgano estatal palestino. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto marcado por las crecientes presiones de Estados Unidos para impulsar una reestructuración del sistema político y avanzar en el desarme de Hamas.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2025, la cuestión de la gobernanza palestina se volvió uno de los centros de debate de los actores involucrados en el proceso de reorganización post tratado.

La Junta de Paz, el órgano internacional dirigido por Donald Trump que comanda el Acuerdo, contiene la necesidad de desvincular a Hamas de Gaza a toda costa. Antes que definir un proceso de reconstrucción del enclave, antes de asegurarles a los gazatíes ayuda humanitaria, incluso antes de permitirles regresar a sus hogares, la Junta exige la dimisión del grupo de la Resistencia de la autoridad ejecutiva.

Esto se observa claro en el plan de 15 puntos presentado en mayo por el alto representante del Consejo de Paz para Gaza, el búlgaro Nickolay Mladenov, el cual expone en una seguidilla de demandas que colocan en el décimo quinto lugar la reconstrucción de los hogares, hospitales, escuelas e infraestructura de la Franja.

Previo a ello, se exige el desarme de Hamas, una retirada militar israelí gradual, la reestructuración del aparato de seguridad de Gaza y la creación de un órgano de gobierno provisional para administrar los asuntos civiles y de seguridad hasta que una Autoridad Palestina reformada pueda asumir el control.

En consecuencia, se les exige a los palestinos una reorganización de sus figuras estatales y el desarme de las milicias que operan en contra de la ocupación, mientras Israel continúa desarrollando diversas estrategias de expansionismo en el enclave, a pesar de ser condición intrínseca del Acuerdo de Paz.

Esto sugiere en gran parte que el objetivo político del Consejo, es buscar modificar a los representantes claves que articulan Cisjordania y Gaza, mediante actores que respondan a sus intereses y respondan a la institución internacional que intenta comandar el territorio. Esta estrategia de coacción sobre los gobiernos de la región

no es nueva, y la hemos visto en los últimos dos años en Siria, en el Líbano y más recientemente en Iraq.

Sin embargo, pensar en una posibilidad de gestionar elecciones en el territorio palestino se vuelve fundamental, porque, aún en un contexto atravesado por intereses e influencias extranjeras, constituiría una oportunidad para restituir la voz soberana del pueblo y fortalecer la legitimidad de sus instituciones representativas.

La Autoridad Palestina

La Autoridad Palestina (AP) fue creada en 1994 como resultado de los Acuerdos de Oslo, firmados entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1993. Oslo estableció un marco de autogobierno palestino en partes de la Cisjordania y la Franja de Gaza, con la finalidad de que, en un plazo de cinco años, ambas partes negociaran una solución definitiva al conflicto.

La segunda parte de los Acuerdos de Oslo no fu realizada debido al asesinato de primer ministro israelí, Isaac Rabin, encargado de gestionar el proyecto con Yasser Arafat, líder de la OLP y primer presidente de la AP tras las primeras elecciones celebradas bajo el nuevo sistema político palestino.

Desde la muerte de Arafat en 2004, la institución ha estado encabezada por Mahmoud Abbas, quien también preside el Fatah y la OLP.

El Fatah, el partido palestino que encabeza la OLP, celebró una nueva asamblea en mayo, buscando reunir a diversas delegaciones del movimiento de Cisjordania y Gaza. El encuentro tuvo como principal objetivo definir la sucesión de Abbas.

Estas elecciones internas de Fatah no solo constituyeron un ejercicio de reorganización partidaria, sino también una ventana para observar las tensiones que atraviesan al principal movimiento político palestino en un momento de profunda incertidumbre nacional.

Entre los principales actores populares del Fatah se ubica Marwan Barghouti. Barghouti fue tomado como rehén por Israel en 2002 tras la Segunda Intifada, y aún continúa viviendo sus días en las cárceles de la ocupación. Sin embargo, su representatividad, fruto de haberse consolidado como una figura unificadora clave entre el Fatah y Hamas, aún continúa ejerciendo influencia dentro del partido.

Su entorno sostiene que la renovación política es necesaria porque existe una crisis de representación, no porque lo exijan Washington o Bruselas.

Sin embargo, la escasa representación de sus seguidores dentro de las estructuras partidarias pone en evidencia las dificultades del movimiento para incorporar corrientes alternativas y liderazgos emergentes.

La cuestión de la inclusión también se reflejó en el caso de Mohammad Dahlan. Aunque continúa enfrentado políticamente con Mahmoud Abbas, mantiene importantes apoyos entre sectores tradicionales de Fatah, especialmente en Gaza y entre comunidades palestinas del exterior.

Paralelamente, comenzaron a ganar visibilidad actores independientes que habían emergido en torno al proceso electoral palestino de 2021, finalmente suspendido. Estos grupos, integrados en gran medida por jóvenes activistas y referentes locales de Cisjordania, han logrado consolidar una presencia cada vez más relevante en la vida política palestina. Su eventual incorporación a los órganos de conducción de Fatah aparece como una necesidad estratégica para una organización que busca recuperar legitimidad entre las nuevas generaciones.

La elección de Yasser Abbas, hijo del presidente palestino, fue el acontecimiento que concentró la atención de observadores y dirigentes. Su ascenso reavivó los debates sobre el peso de los vínculos familiares dentro de las estructuras de poder palestinas y sobre las posibles dinámicas sucesorias que podrían desarrollarse en la etapa posterior a Mahmoud Abbas.

Respecto a las posibilidades del proceso democrático

Luego de dos casi tres años de asedio constante en Gaza y un plan de ocupación y aislamiento explícito de Cisjordania, Abbas convocó a elecciones legislativas para noviembre de 2026 y presidenciales para 2027.

Luego de dos décadas sin elecciones presidenciales y posterior de la suspensión de los comicios previstos para 2021, la decisión del presidente de la AP busca responder tanto a demandas internas de renovación institucional como a un contexto regional e internacional que presiona por la reconfiguración del liderazgo palestino.

Además, impulsó una reforma electoral aprobada por decreto que introduce cambios significativos en la arquitectura política palestina. Entre ellos, la ampliación del Consejo Legislativo Palestino de 132 a 200 escaños, la reducción del umbral electoral al 1% para facilitar el acceso de nuevas fuerzas políticas y la implementación de mecanismos destinados a ampliar la representación de mujeres y jóvenes. Estas modificaciones son presentadas por la Autoridad Palestina como un esfuerzo por fortalecer la participación política y democratizar las instituciones.

Sin embargo, las futuras elecciones adquieren una importancia estratégica debido al momento político que atraviesa el sistema palestino. Con 91 años y sin haber designado un sucesor claro, Abbas enfrenta el desafío de ordenar una transición que marcará el escenario posterior a su liderazgo.

Más allá de eso, el debate sobre las elecciones trasciende la política interna palestina. La convocatoria se produce en un contexto de crecientes presiones internacionales para impulsar una reforma del liderazgo palestino. Estados Unidos, junto con varios actores regionales y europeos, considera que la etapa posterior a la guerra de Gaza requerirá instituciones palestinas capaces de responder a sus intereses.

La influencia de actores externos sobre el proceso genera profundas controversias dentro de la sociedad palestina. Para numerosos sectores políticos y sociales, el riesgo radica en que las reformas propuestas para la AP sean percibidas como una respuesta a agendas internacionales antes que a las necesidades de la población palestina.

Además, la guerra, el asedio y el genocidio impuesto sobre el pueblo imposibilita en gran medida las capacidades de concretar un proceso democrático viable:

- Como en las elecciones de 2021 (y una de las principales causas de su suspensión) la AP no puede garantizar el voto de los palestinos de Jerusalén Este.
- La devastación de la Franja de Gaza imposibilita a la mayoría de la población a acercarse a los comicios. Este año, la única ciudad gazatí que pudo acceder a las elecciones fue Deir Al Balah —casi la única ciudad en donde no hay presencia terrestre israelí.
- Cisjordania se encuentra invadida por los asentamientos de colonos, protegidos por nuevas leyes aprobadas por el parlamento israelí que aceleran su dominio. Esto dificulta el acceso de los cisjordanos a espacios que el gobierno palestino asegure para los comicios.

El objetivo es borrar a Hamas

Como toda Resistencia, Hamas nació como un grupo militante que se opuso a la ocupación israelí. Desde sus inicios, se mostró áspero a la comandancia de la OLP, y definió una línea política variada a la de sus compatriotas del Fatah.

Desde el génesis, Hamas se estructuró bajo la yihad islámica, mientras que la OLP se consolidó como la unión de diferentes ramas políticas y religiosas en defensa de la soberanía palestina.

En las elecciones palestinas de 2006, el representante de Hamas, Ismael Haniya, consiguió la mayoría de votos para asumir como Primer Ministro de la AP. Sin embargo, el gobierno de Abbas no reconoció el triunfo del partido opositor y a través de un Decreto, en 2007, le quitó el liderazgo a Haniya, derivando en una profunda crisis de administración estatal.

Estas desarticulaciones ideológicas, convienen para la dirigencia internacional, y especialmente para Occidente. El poder extranjero, utiliza las discrepancias entre ambos ejes para aumentar la distancia entre Hamas y la AP.

La narrativa de guerra israelí, y la continuidad de su ocupación en el enclave, se sostiene en el relato oficial bajo la premisa de la eliminación de Hamas como adversario militar. La misma Junta de Paz lo propuso: primero el desarme de Hamas, después, todo lo demás.

Sin embargo la resistencia palestina es, como hemos señalado, la principal fuerza que mantiene en pie la conservación de territorios gazatíes para los palestinos. De modo que su dirigencia, no acelerará ningún proceso de desarticulación militar sin una garantía clara y explícita de la retirada sionista.

Esto conlleva, a que la entidad internacional que busca hacerse con los territorios árabes, incite a la AP a gestionar elecciones, y así deslegitimar el peso, al menos político, de Hamas.

En las elecciones de mayo, toda fuerza que se presentara a los comicios debía acceder al reconocimiento del Estado israelí y la renuncia a la lucha armada. Esto provocó que la representatividad explícita de Hamas fuera nula, mas su presencia se desarrolló en listas particulares con referentes afines al movimiento que no utilizaban el nombre del partido.

Asumir que la realización de elecciones supone automáticamente la desaparición de Hamas del escenario palestino constituye una lectura simplificada de la realidad política del territorio.

La convocatoria electoral parece ubicarse en el punto de encuentro entre dos dinámicas paralelas. Por un lado, responde a una necesidad interna de renovación institucional y de resolución de la sucesión política dentro de la AP. Por el otro, coincide con las exigencias de actores internacionales que buscan configurar un escenario de posguerra en el que Hamas quede desplazado de los principales espacios de decisión política y administrativa.

La experiencia reciente demuestra que la cuestión palestina no puede reducirse a una disputa institucional entre facciones. Mientras persistan la ocupación, el desplazamiento de la población y la ausencia de una solución política soberana, cualquier intento de reorganizar el sistema político palestino deberá contemplar a los actores que continúan ejerciendo representación efectiva sobre sectores significativos de la sociedad.

En ese sentido, las futuras elecciones no definirán únicamente quién gobernará Palestina, sino también el nuevo orden político que buscan impulsar los actores internacionales para utilizar Gaza como trofeo de guerra.

***Gianna Rosciolesi** Profesora en Comunicación Social, Técnica en Relaciones Públicas y Ceremonial, Integrante del equipo de Investigaciones de PIA Global.